

Leuchtturm-Verlag

Adolf Melezinek, Vjatscheslaw M. Prichodko (Hrsg.)

Pädagogische Probleme in der Ingenieurausbildung

Band 1

Verträge des 27. Internationalen Symposiums
"Ingenieurpädagogik '98"

TU GRAZ

I

55.322

39

Schriftenreihe Ingenieurpädagogik

Herausgegeben von A. Melezinek

Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek
und Prof. Dr. Vjatscheslaw M. Prichodko

Band 1 (39)

Adolf Melezinek, Vjatscheslaw M. Prichodko
(Hrsg.)

Pädagogische Probleme in der Ingenieurausbildung

Referate des 27. Internationalen Symposiums
"Ingenieurpädagogik '98"

ISSN 0724-8873

Leuchtturm-Verlag

Univ.-Ass. DI Josef Richard SKUMAUTZ,
 INSTITUTE AND RESEARCH AND TESTING LABORATORY FOR
 MATERIAL TESTING AND BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY,
 FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING,
 TECHNICAL UNIVERSITY GRAZ,
 Head of the Institut: O.Univ.-Prof. DI Dr.techn. Helmuth GEYMAYER
 Graz, Styria, Austria, skumautz@tvfa.tu-graz.ac.at

EIN BEITRAG ZUR BAULABORDIDAKTIK FÜR BAUINGENIEURE

ABSTRACT

In this report in section 1 I am presenting the teaching of science of building materials at the Institute and Research and Testing Laboratory for Materials Technology at the Technical University Graz. In section 2 I will describe my personal educational engineering experiences in connection with a thesis, drawn up in the laboratories of our institute. These experiences are determined by specific problems (thematic, laboratory-didactic, time-subject-problems, laws).

1. BAUSTOFFLEHRE IN DER TVFA

Gegründet 1921 unter LEON ist die Technische Versuchs- und Forschungsanstalt für Festigkeit - und Materialprüfung (TVFA) heute ein integrativer Bestandteil des teilrechtsfähigen Institutes (4) (es gibt eine Personalunion zwischen Institut (Lehre) und TVFA) und des Gesamtunternehmens Technische Universität Graz. Innerhalb unserer Alma Mater agiert die TVFA als selbstständiges akkreditiertes Unternehmen, als staatlich anerkannte Prüfungsanstalt. Durch die Materialprüfungen von organischen (Holz, Bitumen, Asphalt, Kunststoffe) und anorganischen Baustoffen (Zement, Beton, Betonfertigteilwaren, Mörtel, Ziegel, Naturstein, Körnungen) und gutachterlichen Tätigkeiten sind wir im ständigen Kontakt mit der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor (Ämter, Behörden) der österreichischen Wirtschaft. Auch dieser Umstand befähigt uns zu angewandter Forschung, und der ständige Kontakt zur Praxis zu einer aktuellen Lehre (Werkstoffprüfung für die Maschinenbauer und Baustofflehre für die Bauingenieure, marginal unterstützt durch Exkursionen).

In weiterer Folge stelle ich Ihnen unsere Baustofflehre für die Grazer Bauingenieure im Grundstudium (1. Studienabschnitt 4 Semester, 2. Studienabschnitt 6 Semester) vor (1):

Im Frühjahr 1998 arbeitete man in der Studienkommission der Bauingenieurfacultät an studienplanrelevanten Umstrukturierungsmaßnahmen, wonach die derzeitige Positionierung dieser Lehrveranstaltung im ersten Studienabschnitt (3. und 4. Semester) in das 6. und 7. Semester (zweiter Studienabschnitt) verschoben werden soll; wobei inhaltlich sich wohl nicht sehr viel ändern wird. Der Koordination der Lehre wird vorerst ideell und gedanklich ein gewisser Stellenwert eingeräumt.

Unser Lehrangebot in der wissenschaftlichen Berufsvorbildung der Bauingenieure und Wirtschaftsingenieure für Bauwesen an der TU Graz ist in seinem Aufbau (induktive und deduktive Lehrmethode) getragen von der Intention die zukünftigen Diplom-Ingenieure hinsichtlich der werkstoffkundlichen Ausbildung mit dem Aufbau, den Eigenschaften, den Herstellungs- und Verarbeitungstechnologien und dem Verhalten der wichtigsten Baustoffe zumindest enzyklopädisch vertraut zu

machen; auch um die Grundbegriffe und grundlegenden Zusammenhänge in diesem Bereich zu erklären und Sie in die Methoden und Probleme der Baustoffprüfung einzuführen (3,2).

Zur Zeit haben wir dafür 5 Semesterwochenstunden (S.W.Std.) an Vorlesungszeit und 1 S.W.Std. für Labordemonstrationsübungen (verteilt über zwei Semester, Blocklehrveranstaltungen) innerhalb des ersten Studienabschnittes seitens der Studienkommission der Bau fakultät an unserer Universität als Vorgabe erhalten. Aus Zeitgründen sind hier nur Demonstrationslaborübungen möglich. Die Leistungsfeststellungen erfolgen zur Zeit in schriftlicher (Test, 15 Fragen, 3 Stunden) und in mündlicher Form.

Zielsetzung der Lehrveranstaltung ist die Vermittlung aller Grundlagen und Kenntnisse, die der Bauingenieur in seinem späterem Beruf benötigt. Aufgabe des planenden und konstruierenden Ingenieurs ist es, aus der Vielzahl der verfügbaren Baustoffe den für die vorgesehene Verwendung zweckmäßigsten auszuwählen. Dazu muß er einerseits einen Überblick über die am Markt befindlichen Baustoffe und ihre Eigenschaften haben und andererseits in der Lage sein, in einem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Bestellung die Anforderungen an den jeweils benötigten Baustoff so zu definieren, daß er auch tatsächlich das bekommt, was er sich vorgestellt hat.

Er/Sie muß daher mit allen Begriffen und Zusammenhängen vertraut sein, die bei der Auswahl, Bestellung, Verarbeitung und Verwendung von Baustoffen Bedeutung haben. Die Lehrziele sind im kognitiven Bereich angesiedelt. **Die Lehre von diesen Begriffen, von den zur Baustoffherstellung eingesetzten Technologien, vom Verhalten und den Eigenschaften der Baustoffe und auch von ihrer Verarbeitung, ist die Baustofflehre (1,2,3).**

Ein wichtiges Teilgebiet stellt die Baustoffprüfung dar, deren Aufgabe vor allem darin besteht, Prüfverfahren bereitzustellen, die einerseits Aufschluß geben, wie sich die Baustoffe unter verschiedenen Verwendungsbedingungen im Bauwerk verhalten und die damit die Grundlage für eine wirklichkeitsnahe Vorhersage des Bauteilverhaltens bzw. für die Berechnungsverfahren bilden sollen. Andererseits sollen Prüfverfahren auch einen objektiven Vergleich von konkurrierenden Produkten oder die Kontrolle einer gleichbleibenden Qualität mit einfachen Mitteln ermöglichen. Die praktische Baustoffprüfung steht daher immer wieder vor der Frage, welche der beiden Zielsetzungen Vorrang haben soll. Gemeinsam mit dem Baustofftechnologen kann man dann im Einzelfall eine zweckmäßige Vorgangsweise finden. Darüber hinaus müssen die Baustoffkunde und die Baustoffprüfung natürlich auch die wissenschaftliche Basis für die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich bereitstellen, und die Ursachen der allzu häufigen und oft recht schwer zu klärenden Bauschäden finden (1,3).

2. DIPLOMARBEIT IM BAULABOR INGENIEURPÄDAGOGISCHE ERFAHRUNGEN

Von November 1997 bis Mai 1998 (aufgrund der bestehenden studienrechtlichen Situation in Österreich ist ein maximaler Bearbeitungszeitraum von 6 Monaten vorgesehen) erarbeitete sich der Diplomand in unserer TVFA seine Diplomarbeit, die Abschlußarbeit für sein gewähltes Studium aus Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau. Als Thema stellte sich für ihn die Aufgabe mit dem Titel „Zerstörungsfreie Ermittlung der Lage, Durchmesser und Überdeckung von Stahleinlagen in Beton“.

Als der Diplomand sich freiwillig zu dieser Baulaborarbeit meldete hatte er gerade mit dem zweiten Studienabschnitt begonnen. Abgesehen von der allgemeinen Baustofflehre im ersten Studienabschnitt hatte er bereits die wesentlichen Grundlagenfächer bis zum 7. Semester absolviert (Baustatik, Hydraulik, Bodenmechanik, Grundbau, Verkehrswegebau Straße und Eisenbahn).

Nach der Themenvorgabe analysierte ich als mitbetreuender Assistent seine Vorkenntnisse genauestens, denn die gesetzliche Vorgabe der 6 monatigen Bearbeitungszeit (Lehrstoff-Zeitproblem (2)) machte die Organisation dieses Unterfangens nicht gerade leicht. Es war (aufgrund bestehender Erfahrungen) von Anfang klar, daß eine umfangreiche Führungsarbeit seitens der Betreuer zu leisten sein wird, da die praktische Welt des Baulabors den meisten Studierenden, wie auch den meisten Absolventen des Bauingenieurstudiums traditionell fremd ist. Es überwiegt zur Zeit im herkömmlichen Studium der Bauingenieure die Vermittlung der Kunst des Rechnens, ein wichtiges Gebiet. Spätestens in der täglichen Berufspraxis der Kollegen schließt sich der Kreis wieder und die vielfältigen Probleme der Baupraxis werden in Zusammenarbeit der Planer (Berechnung, Ausschreibung und Konstruktion) und dem Baustofftechnologen (Materialprüfung und Bauteilprüfung) einer angepaßten brauchbaren Lösung zugeführt.

Basierend auf der Klagenfurter Ingenieurpädagogischen Schule (2) entschied ich mich für den folgenden Weg :

Wir analysierten die Themenstellung hinsichtlich Ihres Lehr- und Lernzieles und formulierten dies auch schriftlich in Form eines Diplomarbeit-Ausgabeprotokolls (eine erprobte Geschichte in der Baufakultät der TU Graz).
BILDFOLIE

Der hochmotivierte Diplomand nahm sich dieses Protokoll als Arbeitsgrundlage zur Hand und absolvierte ergänzende Prüfungen wie z.B. Betonkunde, wissenschaftliche Literaturbeschaffung. Dies dauerte bis Weihnachten 1997, unter anderem auch deshalb, weil der Diplomand weiterhin die Vorlesungen der Pflichtlehrveranstaltungen (Flächentragwerke, Betonbau) besuchte.

Nach dem kritischen Literaturstudium ging es darum ein brauchbares Versuchsprogramm zu erstellen, wobei der Diplomand begleitet durch seine Betreuer (GEYMAYER, SKUMAUTZ) zuerst eigene Ideen einbrachte. Es mußte aber aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit das geplante Versuchsprogramm im Labor auf wesentliche Probleme eingengt werden, da eine ausufernde Parameterstudie vermieden werden sollte. Diese Planungsarbeit inklusive begleitender weiterer erforderlicher Pflichtvorlesungsbesuche seitens des Diplomanden dauerte bis Mitte Februar 1998.

Parallel dazu erfolgte ein praktischer Einsatz der Meßgeräte auf zwei Baustellen um auch gleich die praktische Handhabung der neuen Geräte zu ergründen.

2. DIPLOMARBEIT IM BAULABOR INGENIEURPÄDAGOGISCHE ERFAHRUNGEN

Von November 1997 bis Mai 1998 (aufgrund der bestehenden studienrechtlichen Situation in Österreich ist ein maximaler Bearbeitungszeitraum von 6 Monaten vorgesehen) erarbeitete sich der Diplomand in unserer TVFA seine Diplomarbeit, die Abschlußarbeit für sein gewähltes Studium aus Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau. Als Thema stellte sich für ihn die Aufgabe mit dem Titel „Zerstörungsfreie Ermittlung der Lage, Durchmesser und Überdeckung von Stahleinlagen in Beton“.

Als der Diplomand sich freiwillig zu dieser Baulaborarbeit meldete hatte er gerade mit dem zweiten Studienabschnitt begonnen. Abgesehen von der allgemeinen Baustofflehre im ersten Studienabschnitt hatte er bereits die wesentlichen Grundlagenfächer bis zum 7. Semester absolviert (Baustatik, Hydraulik, Bodenmechanik, Grundbau, Verkehrswegebau Straße und Eisenbahn).

Nach der Themenvorgabe analysierte ich als mitbetreuender Assistent seine Vorkenntnisse genauestens, denn die gesetzliche Vorgabe der 6 monatigen Bearbeitungszeit (Lehrstoff-Zeitproblem (2)) machte die Organisation dieses Unterfangens nicht gerade leicht. Es war (aufgrund bestehender Erfahrungen) von Anfang klar, daß eine umfangreiche Führungsarbeit seitens der Betreuer zu leisten sein wird, da die praktische Welt des Baulabors den meisten Studierenden, wie auch den meisten Absolventen des Bauingenieurstudiums traditionell fremd ist. Es überwiegt zur Zeit im herkömmlichen Studium der Bauingenieure die Vermittlung der Kunst des Rechnens, ein wichtiges Gebiet. Spätestens in der täglichen Berufspraxis der Kollegen schließt sich der Kreis wieder und die vielfältigen Probleme der Baupraxis werden in Zusammenarbeit der Planer (Berechnung, Ausschreibung und Konstruktion) und dem Baustofftechnologen (Materialprüfung und Bauteilprüfung) einer angepaßten brauchbaren Lösung zugeführt.

Basierend auf der Klagenfurter Ingenieurpädagogischen Schule (2) entschied ich mich für den folgenden Weg :

Wir analysierten die Themenstellung hinsichtlich Ihres Lehr - und Lernzieles und formulierten dies auch schriftlich in Form eines Diplomarbeit-Ausgabeprotokolls (eine erprobte Geschichte in der Baufakultät der TU Graz).
BILDFOLIE

Der hochmotivierte Diplomand nahm sich dieses Protokoll als Arbeitsgrundlage zur Hand und absolvierte ergänzende Prüfungen wie z.B. Betonkunde, wissenschaftliche Literaturbeschaffung. Dies dauerte bis Weihnachten 1997, unter anderem auch deshalb, weil der Diplomand weiterhin die Vorlesungen der Pflichtlehrveranstaltungen (Flächentragwerke, Betonbau) besuchte.

Nach dem kritischen Literaturstudium ging es darum ein brauchbares Versuchsprogramm zu erstellen, wobei der Diplomand begleitet durch seine Betreuer (GÉYMAYER, SKUMAUTZ) zuerst eigene Ideen einbrachte. Es mußte aber aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit das geplante Versuchsprogramm im Labor auf wesentliche Probleme eingengt werden, da eine ausufernde Parameterstudie vermieden werden sollte. Diese Planungsarbeit inklusive begleitender weiterer erforderlicher Pflichtvorlesungsbesuche seitens des Diplomanden dauerte bis Mitte Februar 1998.

Parallel dazu erfolgte ein praktischer Einsatz der Meßgeräte auf zwei Baustellen um auch gleich die praktische Handhabung der neuen Geräte zu ergründen.

Der Schalungsbau für die bewehrten Probekörper erfolgte in arbeitsintensiven 4 Tagen und das Betonieren war in einem Arbeitstag geschafft, so daß mit Anfang März 1998 das einmonatige Versuchsprogramm durchgeführt werden konnte. Mitte April 1998 lieferte der Diplomand die ersten Auswertungen in tabellarischer, grafischer und textlich interpretierter Form samt Literaturliste und fotografischen Begleitmaterial zur bildhaften Dokumentation. Mitte Mai 1998 erfolgte noch ein praktischer Einsatz der Geräte anhand einer Untersuchung eines stark bewehrten Betonfertigteiles eines Grazer Betonfertigteilerkes.

Am Ende der gesamten Arbeit (BILDFOLIEN) erreichte der Diplomand die geforderten Lernziele (5) - aus dem kognitiven und psychomotorischen Lehrzielbereich :

- zielorientiertes kritisches Literaturstudium (These, Antithese)
- Erwerb vertiefter betontechnologischer Fachkenntnisse
- Umsetzung mancher theoretischer Grundlagen der Baustofflehre des ersten Studienabschnittes
- Entwicklung eines Versuchsprogrammes
- Handhabung marktüblicher Software wie ein Textverarbeitungs-, ein Tabellenkalkulations-, ein Zeichenprogramm, zwei Scanner-Programme, Power Point (Darstellungstechniken)
- Erstellung eines Fachtextes (Synthese, eigentliche strukturierte Diplomarbeit)
- Umgang mit Laborgeräten (Erwerb psychomotorischer Fähigkeiten im Baulabor), z.B. Umgang mit Betonierwerkzeug, Betonrüttler, Bohr- und Schleifgeräten, Luftporenmeßgerät, Längen- und Temperaturmeßgeräte, die zwei unterschiedlichen, auf Basis von Magnetismus funktionierenden neuen Meßgeräte in der TVFA zur zerstörungsfreien Prüfung von bewehrten Beton.

Der Führungsaufwand seitens der Betreuer war groß, wobei der Diplomand, ein überdurchschnittlich begabter Student, viel Eigeninitiative zeigte. Aus der Sicht der Pädagogik bestand das Problem in den mangelnden Voraussetzungen (studienplanspezifisches Problem) und in der engen rechtlichen Vorgabe des maximal zulässigen Bearbeitungszeitraumes. Meiner persönlichen Meinung nach hat man in der österreichischen Gesetzgebung diesbezüglich alle technischen Studien „über einen Kamm geschoren“. Will ein/e Bauingenieurstudent/in sich im Rahmen seiner/ihrer wissenschaftlichen Berufsvorbildung im Baulabor verwirklichen, so ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen derzeit ein enormer Führungsaufwand seitens der Hochschullehrer erforderlich bzw. das eigene Engagement der lernwilligen Studentenschaft ist an deren Grenze der Leistungsfähigkeit geraten, wenn diese eine niveauvolle Diplomarbeit in einer fruchtbringenden und angemessenen Zeit erarbeiten und dabei das Handwerk baulabortechnischen wissenschaftlichen Arbeitens (State of the Art) erlernen wollen.

LITERATUR

1. GEYMAYER H. Baustofflehre Skriptum Teil 1 und Teil 2. Eigenverlag, 1994
2. MELEZINEK A. Ingenieurpädagogik. Springer Verlag, 1992
3. EUSTACCHIO E. Baustofftechnologie und Normung, Connex ÖN, 1996
4. KOSTAL M. Universitätsorganisationsgesetz 1993, Verlag Österreich, 1993
5. HASENBICHLER H. Ein Beitrag zur zerstörungsfreien Ermittlung der Lage, Durchmesser und Überdeckung von Stahleinlagen in Beton. Diplomarbeit am Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA für Festigkeits- und Materialprüfung, 1998